

УДК 339.564
DOI: 10.5281/zenodo.17827979

ЛЕВЧЕНКО Алина Викторовна,

*Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининград, РФ);
Аспирант, Высшая школа бизнеса и предпринимательства; e-mail: alina@levchenko39.ru*

МУКОВНИНА Елена Юрьевна,

*Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук; e-mail: EMukovnina1@kantiana.ru*

БОРОДАВКИНА Наталья Юрьевна,

*Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: nborodavkina@kantiana.ru*

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА РОССИИ ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ ИНТЕГРАЦИИ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния и инструментов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России в условиях санкционного давления. Цель исследования – выявление возможностей расширения существующего инструментария поддержки ННЭ за счет механизмов интеграции предприятий-экспортеров. Авторами разработан алгоритм расчета показателей ННЭ на базе «зеркальной» статистики, который позволяет проводить оценку развития экспорта для различных отраслей промышленности и кодов ТН ВЭД при отсутствии репрезентативных данных официальной статистики, что демонстрирует его универсальность и возможность верификации. На основе анализа данных ЦБ РФ, Минпромторга, международных баз данных (UN Comtrade, TradeMap) и таможенной статистики стран-партнеров авторы проводят оценку объемов, структуры и динамики ННЭ за период 2020–2024 гг., выявляя его снижение до минимального за пять лет уровня. В работе систематизированы действующие меры государственной поддержки экспорта (финансовые, нефинансовые, инфраструктурные, сервисные), иницируемые Минпромторгом, Российским экспортным центром и региональными институтами. Приведен российский и зарубежный опыт интеграции экспортноориентированных предприятий (бизнес-ассоциации, кластеры, производственная кооперация), который показал недостаточное использование интеграционного потенциала в России по сравнению с такими странами, как Турция, Чили и государствами Азии. В результате обоснована необходимость дополнения адресной поддержки экспортеров мерами, стимулирующими их кооперацию, такими как льготное кредитование совместных проектов, создание специальных экономических зон и поддержка межрегиональной промышленной кооперации.

Ключевые слова: промышленный экспорт, несырьевой неэнергетический экспорт, экспортно ориентированные предприятия, государственная поддержка экспорта, интеграция промышленных предприятий.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
SOCIO-ECONOMICS OF SERVICE SECTOR DESIGN AND DEVELOPMENT:
INDUSTRIES, COMPLEXES, AND ORGANIZATIONS

Для цитирования: Левченко, А. В. Развитие промышленного экспорта России через поддержку интеграции экспортно ориентированных предприятий А. В. Левченко, Е. Ю. Муковнина, Н. Ю. Бородавкина // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3, С. 68–84. DOI: 10.5281/zenodo.17827979.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 01.12.2025.

UDC 339.564

DOI: 10.5281/zenodo.17827979

Alina V. LEVCHEIKO,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
Postgraduate Research Student, Higher School of Business and Entrepreneurship;
e-mail: alina@levchenko39.ru*

Elena Yu. MUKOVNINA,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics; e-mail: EMukovnina1@kantiana.ru*

Natalia Yu. BORODAVKINA,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: nborodavkina@kantiana.ru*

RUSSIAN INDUSTRIAL EXPORTS DEVELOPMENT VIA SUPPORTING THE INTEGRATION OF EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES

Abstract. *This paper analyzes the current state of and instruments for supporting Russia's non-resource, non-energy exports (NRE) in the face of sanctions pressure. The objective of the study is to identify opportunities to expand the existing NRE support tools through mechanisms for integrating exporting enterprises. The authors have developed an algorithm for calculating NRE indicators based on mirror statistics. This algorithm allows assessing export estimation of various industrial sectors and HS codes, especially in case when country's official trade data is not available, which approves its versatility and verifiability. Based on an analysis of data from the Central Bank of the Russian Federation, the Ministry of Industry and Trade, international databases (UN Comtrade, TradeMap), and customs statistics from partner countries, the authors assess the volume, structure, and dynamics of NRE for the period 2020–2024, revealing its decline to a five-year low. The paper systematizes current government export support measures (financial, non-financial, infrastructural, and service), initiated by the Ministry of Industry and Trade, the Russian Export Center, and regional institutions. The paper represents Russian and international experience in the export-*

oriented enterprises integration (as business associations, clusters, and industrial cooperation), which demonstrates the insufficient use of integration potential in Russia compared to countries such as Turkey, Chile, and Asian countries. This study substantiates the need to supplement targeted support for exporters with measures that stimulate their cooperation, such as preferential lending for joint projects, the creation of special economic zones, and support for interregional industrial cooperation.

Keywords: *industrial exports, non-resource non-energy exports, export-oriented enterprises, state support for exports, integration of industrial enterprises*

For citation: Levchenko, A.V., Mukovnina, E.Yu., & Borodavkina, N.Yu. (2025). Russian Industrial Exports Development Via Supporting the Integration of Export-Oriented Enterprises. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 68–84. DOI: 10.5281/zenodo.17827979. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/10/08.

Accepted: 2025/12/01.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Одной из ключевых целей обновленного национального проекта «Международная кооперация и экспорт»¹ является обеспечение прироста объема несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году не менее чем на 2/3 по сравнению с показателем 2023 года, а именно до 248,1 млрд долл. США (в номинальных ценах). Задача представляется очень амбициозной, учитывая, что несырьевой энергетический экспорт России находится на самом низком уровне за последние пять лет, подвергаясь беспрецедентному санкционному давлению.

Целью исследования является выявление возможностей расширения существующего инструментария поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (далее – ННЭ) за счет механизмов интеграции предприятий-экспортеров. Основными задачами исследования является оценка фактических объемов, структуры и динамики несырьевого энергетического экспорта Российской Федерации, определение основных инструментов его развития и анализ практик бизнес-интеграции экспортно ориентированных предприятий в России и за рубежом. Объектом исследования выступает промышленный экспорт России, предметом исследования – формы интеграции и инструменты государственной поддержки, влияющие на развитие промышленного экспорта.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Разработан алгоритм расчета показателей ННЭ на базе «зеркальной» статистики, который может быть применен для анализа экспорта различных отраслей промышленности и кодов ТН ВЭД.
2. На основе анализа и обобщения опыта интеграции экспортно ориентированных предприятий в динамично развивающихся странах обоснована необходимость включения в существующую систему поддержки экспорта различных форм интеграции предприятий-экспортеров.

Анализ публикаций по проблематике исследования

В ряде научных публикаций имеются выводы по ключевым аспектам исследуемых проблем. Так, негативное влияние санкций на деятельность экспортно ориентированных промышленных компаний и их экономических потерях отмечают С. Г. Вагин, Ю. К. Зайцев [2, 7]. Часто зарубежные исследователи подчеркивают важность стимуляции экспорта для экономического роста страны (М. М. Ислам и др.) [21]. Л. В. Рожкова и др. авторы указывают на необходимость пересмотра в условиях санкций структуры именно несырьевого неэнергетического экспорта [15]. При этом в работе А. А. Гнидченко отмечается наличие производственных, сбытовых и логистических ограничений, затрудняющих реализацию экспортного потенциала нашей страны, а также на существование инерционного потенциала, создаваемого за счет развития смежных сфер продуктовой специализации [5]. О. В. Морозенкова в своем исследовании констатирует, что значительная часть поставок ННЭ приходится на малые и средние компании, открывая новые перспективы для экспорта в дружественные страны [11]. Поддержка ННЭ в условиях санкций подчеркивает необходимость активного использования инструментов государственной поддержки для освоения новых рынков. Р. И. Васильева и др. также считают поддержку малых и средних предприятий ключевым направлением повышения уровня экспортной диверсификации [3]. Предпринимаемые меры поддержки несырьевого экспорта достаточно эффективны, что подтверждается значительным увеличением географии и ассортимента экспортных поставок (Д. Кузнецов и др.) [10]. Однако для успешного продвижения экспорта в России необходима синергия между различными институтами (А. А. Нарышкин) [13]. В своем исследовании Л. А. Аносова и Л. С. Кабир приходят к выводу о наличии рисков недостаточной институциональной поддержки несырьевого экспорта [1].

1 Презентация Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» [Электронный ресурс]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/hZliOqMMC9xrp2n8CGGwbMAV6eZrR2s7.pdf> (дата обращения: 12.08.2025).

Г. А. Хмелева и С. С. Асанова предлагают интересную концепцию формирования регионального портфеля экспортной продукции и расширение цепочек стоимости через вовлечение смежных отраслей [17]. О. Н. Мустафина отмечает необходимость создания экспортных сетей с целью интеграции российских экспортно ориентированных предприятий в существующие глобальные цепочки создания стоимости, что открывает перспективы для развития российского промышленного экспорта [12].

Несмотря на наличие многочисленных исследований, посвященных поддержке несырьевого экспорта, в научной литературе остается недостаточно изученным вопрос о целенаправленном развитии интеграционных форм как инструмента государственной политики. Существующий пробел заключается в отсутствии комплексных предложений по трансформации самой парадигмы поддержки, где форсирование интеграции – от производственной кооперации до формирования консорциумов и кластеров – стало бы не стихийным процессом, а целевым направлением государственной экспортной политики.

Методы и методология

В настоящее время анализ внешней торговли РФ несколько затруднен по причине ограниченной публикации данных Федеральной Таможенной службой (ФТС) нашей страны. В связи с этим эмпирической базой для изучения состояния промышленного экспорта России в данной работе являются открытые официальные данные из отечественных (Центральный банк РФ, Минпромторг РФ, Национальные проекты и государственные программы РФ) и зарубежных источников (глобальные агрегаторы TradeMap¹ и UN Comtrade², таможенная статистика стран-партнеров и другие).

Для расчета показателей несырьевого неэнергетического экспорта авторы опирались на

методологию Министерства промышленности и торговли РФ³ по исключению товаров сырьевой и энергетической группы. Данная методология была скорректирована в связи с недоступностью данных российской Федеральной таможенной службы для анализа и необходимостью формировать в виде расчетной базы агрегированную статистику стран-партнеров («зеркальную» статистику). Используемый в работе подход к расчету показателей несырьевого неэнергетического экспорта описан на рис. 1.

Алгоритм может быть применен для как для расчета ННЭ, так и для анализа иных крупных категорий экспортно-импортных операций России в условиях недостаточности официальной статистической информации.

Результаты исследования

Несырьевой неэнергетический экспорт России: текущее состояние и прогноз развития

Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) анализирует внешнюю торговлю страны по методологии платежного баланса, выделяя две категории: «товары» и «услуги». По категории «товары» российский экспорт за прошедшие 15 лет (2010–2024 гг.) продемонстрировал совокупный среднегодовой темп роста на уровне 2 % в денежном выражении, достигнув максимума (592 млрд долл. США) в 2022 году (рис. 2). Однако уже в 2023 году российский экспорт снизился на 16,4 % до 425 млрд долл. США. Первое полугодие 2025 года показало отрицательную динамику (до –6 %) по отношению к объемам экспорта за аналогичные периоды 2023 и 2024 гг., что позволяет сделать осторожные прогнозы о более низкой оценке объема внешней торговли товарами по методике ЦБ РФ в 2025 году.

Зарубежные информационные системы оценивают экспорт товаров из России

1 Информационная система TradeMap: сайт. – URL: www.trademap.org (дата обращения: 29.07.2025).

2 Информационная система UN Comtrade: сайт. – URL: www.comtrade.un.org (дата обращения: 03.08.2025).

3 Приказ министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24 марта 2023 года № 993. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1301661311?marker=6520IM> (дата обращения: 05.08.2025).

Рис. 1. Алгоритм расчета несырьевого неэнергетического экспорта на базе данных «зеркальной» таможенной статистики

Fig. 1. Algorithm for calculating non-resource non-energy exports based on mirror customs statistics

с небольшим отклонением (до 1–2 %) от расчетов ЦБ РФ вплоть до 2024 года (табл. 1), когда отмечается уже более существенное расхождение. Так, оценка российского товарного экспорта, по данным UN Comtrade, на 8 % меньше, чем у ЦБ РФ (на момент подготовки статьи в UN Comtrade была сделана оговорка, что данные по 2024 году еще корректируются). Указанный разрыв принимается во внимание в текущем анализе, так как базой для

проводимого исследования динамики промышленного экспорта РФ является прежде всего «зеркальная» зарубежная статистика.

Оценку общих объемов промышленного экспорта и несырьевого неэнергетического экспорта осуществляет Минпромторг РФ, однако с 2023 года детальные публикации этих данных также ограничены. Совокупный объем ННЭ в 2023 году определен Минпромторгом в размере 148,5 млрд долл. США¹.

Рис. 2. Внешняя торговля товарами по данным ЦБ РФ (по FOB), млрд долл. США, 2010–2024 гг².

Fig. 2. Foreign trade in goods according to the Central Bank of the Russian Federation (FOB), billion US dollars, 2010–2024

1 Приказ Минпромторга от 6 мая 2025 г. № 2158 «Об утверждении методик расчета показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт»» [Электронный ресурс]. – URL: <https://law.tks.ru/document/770911> (дата обращения: 12.08.2025).

2 Статистика внешнего сектора ЦБ РФ: сайт. – URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/external_sector/etg/ (дата обращения: 11.08.2025).

В ряде источников также иногда фигурирует цифра 146,3 млрд долл. США (например, в докладе заместителя главы Минпромторга Романа Чекушова в рамках международного форума на «Неделе российского бизнеса»¹).

В опубликованных научных исследованиях объемы ННЭ иногда отличаются от официальных расчетов в меньшую сторону (например, за 2023 год: 135,81 млрд долл. США [4, с. 131], 146,3 млрд долл. США [16], 429,5 млрд долл. США [6, с. 41]).

По 2024 году доступны только экспертные оценки ННЭ, варьирующиеся в диапазоне 140–147 млрд долл. США. Они основаны на следующих вводных данных от ФТС России²: январь – июль 2024: ННЭ составил 89,8 млрд долл. США (+5 % год к году); январь–октябрь 2024: ННЭ вырос в натуральном выражении на 3 %, оценка в денежном выражении не названа. Вероятнее всего, реальные значения ННЭ в денежном выражении за 2024 год находятся на уровне ниже 140 млрд долл. США. Это обусловлено тем, что в 4-м квартале 2024 года значительно усилилось санкционное давление на Россию, а именно: ноябрь 2024 г. – США ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, принимающих участие во внешнеторговых расчетах; декабрь 2024 г. – ЕС принял 15-й пакет санкций против России, расширив на более чем 50 единиц список судов, которым запрещен заход в порты и предоставление услуг; санкции США и Великобритании сдерживали экспорт цветных металлов и проч.

Помимо этого, ценовая конъюнктура на глобальных рынках также не сыграла на пользу внешней торговле РФ. В связи с этим даже отраслях, показавших прирост физического объема экспорта в 2024 году (например, АПК, машиностроение), денежная оценка внешних продаж ушла в отрицательную динамику.

В настоящей работе произведен собственный расчет возможных значений ННЭ России, результаты которого представлены в табл. 1.

Табл. 1. Сопоставление объемов совокупного экспорта товаров и ННЭ из РФ в 2020–2024 гг., млрд долл. США

Table 1. Comparison of the volumes of total exports of goods and non-renewable energy from the Russian Federation in 2020–2024, billion US dollars

	2020	2021	2022	2023	2024
1 – Экспорт товаров из РФ по данным ЦБ РФ	334,0	494,0	592,0	425,0	433,0
Экспорт товаров из РФ по данным TradeMap / UN Comtrade	337,0	492,0	579,0	423,0	398,0
Расхождение, %	1 %	0 %	-2 %	0 %	-8 %
2 – Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) по данным Минпромторга РФ	161,3	194,2	190,4	148,9	x
Доля ННЭ в общем экспорте товаров, %	48 %	39 %	32 %	35 %	x
3 – Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) – расчеты авторов исследования на базе данных UNComtrade	151,2	198,6	179,1	149,4	134,8
Расхождение с данными Минпромторга РФ, %	-7 %	2 %	-6 %	0 %	x
Доля ННЭ в общем экспорте товаров, %	45 %	40 %	30 %	35 %	31 %

Таким образом, ННЭ Российской Федерации сейчас находится на самом низком уровне (в денежном выражении) за последние пять лет. Минпромторг ожидает, что после 2027 года будет более заметен эффект от действующих мер поддержки³, что обеспечит к 2028 году возвращение показателей ННЭ к уровню 2021 года (рис. 3).

1 149,24 млрд долларов может составить объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2025 году [Электронный ресурс] // Промышленные страницы. – URL: <https://indpages.ru/news/14924-mlrd-dollarov-mozhyet-sostaveet-obyom-nyesiryevogonyeenergyetecheyskogo-eksporta/> (дата обращения: 22.08.2025).

2 Данные ФТС России об объеме несырьевого неэнергетического экспорта в январе–октябре 2024 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://customs.gov.ru/press/prensa-o-nas/document/614033> (дата обращения: 17.08.2025).

3 Минпромторг прогнозирует несырьевой неэнергетический экспорт-2025 на \$ 149,24 млрд [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.interfax.ru/russia/1007710> (дата обращения: 22.08.2025).

Рис. 3. Прогноз несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2025–2030 гг., млрд долл. США (по данным Минпромторга РФ, составлено авторами)

Fig. 3. Forecast of Russia's non-resource, non-energy exports in 2025–2030, USD billion (based on data from the Russian Ministry of Industry and Trade, compiled by the authors)

Как наглядно видно на рис. 3, доля агропромышленного экспорта в ННЭ на протяжении всего прогнозного периода сохраняется в диапазоне 23–25 %. Ключевым сегментом остается чистый промышленный экспорт, который должен вырасти на 73 % за ближайшие пять лет. Как видно из диаграммы на рис. 4, большую часть чистого промышленного экспорта генерирует обработка металлов и машиностроение (совокупно они формируют более половины ННЭ), важную роль также играет и химическая отрасль.

Рис. 4. Структура ННЭ России в 2023 году, % (по данным Минпромторга РФ, составлено авторами)

Fig. 4. Structure of Russia's non-oil and gas industry in 2023, % (according to the Russian Ministry of Industry and Trade, compiled by the authors)

Если детализировать ННЭ до уровня продукта, то, по данным ФТС России, за январь – октябрь 2024 большую часть занимают злаки – 11,4 %, черные металлы – 10,2 %, удобрения – 7,8 %, механические устройства и оборудование – 5,6 %, растительные масла – 5,1 %. На все эти продукты негативно влияют применяемые против России санкции. Это дополнительно усложняет поставленные в национальном проекте амбициозные задачи роста ННЭ, что выдвигает особые требования к продуманности и эффективности применяемых мер поддержки промышленного экспорта в нашей стране.

удобрения – 7,8 %, механические устройства и оборудование – 5,6 %, растительные масла – 5,1 %. На все эти продукты негативно влияют применяемые против России санкции. Это дополнительно усложняет поставленные в национальном проекте амбициозные задачи роста ННЭ, что выдвигает особые требования к продуманности и эффективности применяемых мер поддержки промышленного экспорта в нашей стране.

Меры поддержки промышленного экспорта

Современная ситуация в экономике создает серьезные вызовы для российских промышленных компаний, ориентированных на экспорт. Среди основных ограничений, с которыми столкнулись предприятия в 2024 году, были отмечены невозможность проведения платежей с зарубежными контрагентами, валютная нестабильность, резкий рост цен на зарубежную продукцию и др¹. Почти 10 % опрошенных в 2024 году Российским союзом промышленников и предпринимателей компаний в качестве мер по повышению эффективности своей деятельности выбирали переориентацию экспорта продукции на рынки стран, не присоединившихся к санкциям против России.

1 Состояние российской экономики и деятельность компаний: результаты мониторинга РСПП в 2024 году. Данные Российского союза промышленников и предпринимателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rspp.ru/activity/analytiks/sostoyanie-rossiyskoy-ekonomiki-i-deyatelnost-kompaniy-rezultaty-monitoringa-rspp-v-2024-godu/> (дата обращения: 28.08.2025).

Примерно столько же компаний планировали перестроить предприятие на выпуск иной продукции. Оценка текущей ситуации показывает, что компании испытывают значительные трудности в осуществлении внешнеэкономической деятельности, что предопределяет необходимость мер их поддержки.

Экспортно ориентированным промышленным предприятиям государство системно предоставляет комплекс мер поддержки. При этом инициаторами таких мер выступают Минпромторг РФ, АО «Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ) и региональные центры поддержки экспорта (далее – ЦПЭ).

На рис. 5 наглядно демонстрируется комплексный подход к поддержке экспортеров, охватывающий как финансовую, так и нефинансовую помощь, разделяя все меры поддержки на три основные категории: финансовые, нефинансовые меры и организационная поддержка. РЭЦ создана эффективная экосистема поддержки экспорта, призванная

помочь компаниям любого масштаба выйти на международный рынок. Как можно заметить, большинство мер представлено финансовыми мерами поддержки в четырех основных направлениях: логистика, маркетинг, финансы и правовое обеспечение.

АО «Российский экспортный центр» разработал обширную линейку финансовых инструментов для поддержки экспортеров. Компании могут получить кредиты на развитие экспортной деятельности, что помогает расширять производство и увеличивать объемы поставок. Для снижения рисков при работе с зарубежными партнерами РЭЦ предлагает программы страхования экспортных контрактов. Также центр выдает гарантии, которые повышают доверие иностранных контрагентов.

Важным инструментом поддержки являются субсидии, позволяющие компенсировать часть затрат на экспортную деятельность. Для улучшения денежного оборота экспортеры могут воспользоваться факторинговыми услугами.

Рис. 5. Направления и инициаторы мер поддержки экспортно ориентированных промышленных предприятий (составлено авторами)

Fig. 5. Directions and initiators of measures to support export-oriented industrial enterprises (compiled by the authors)

Кроме того, РЭЦ предоставляет лизинговые программы, благодаря которым компании могут приобретать необходимое оборудование для экспортного производства на выгодных условиях (рисунок 6).

Специалисты РЭЦ организуют деловые поездки и участие в международных выставках, где компании могут представить свою продукцию потенциальным партнерам. Центр проводит тщательный анализ и проверку иностранных контрагентов, помогая избежать рисков при заключении сделок.

Для успешного продвижения на зарубежных рынках РЭЦ осуществляет детальные маркетинговые исследования, выявляя наиболее перспективные ниши и возможности для экспорта.

На цифровой платформе компании получают инструменты для онлайн-продвижения своей продукции. Эксперты центра консультируют по вопросам адаптации товаров и услуг под требования конкретных рынков, помогают в получении необходимых сертификатов и регистраций, проводят обучающие программы по основам экспортной деятельности. РЭЦ также оказывает содействие в разработке индивидуальной экспортной стратегии, учитывающей особенности компании и специфику целевого рынка.

Особого внимания в контексте интеграции и повышения эффективности экспортной деятельности заслуживает развитие цифровых платформ и сервисного сопровождения (табл. 2). Данные инструменты выходят за

Рис. 6. Классификация финансовых мер поддержки экспортно ориентированных промышленных предприятий по данным АО «РЭЦ» (составлено авторами)¹

Fig. 6. Classification of financial measures to support export-oriented industrial enterprises according to data from JSC REC (compiled by the authors)

1 Меры государственной поддержки. Меры поддержки Российского экспорта [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.exportcenter.ru/services/spetsialnye-programmy-po-podderzhke-eksporta/?ysclid=mezwanit9t538182731> (дата обращения: 25.08.2025).

Табл. 2. Цифровое сервисное сопровождение экспортной деятельности в РФ (составлено авторами)

Table 2. Digital service support for export activities in the Russian Federation (compiled by the authors)

Категория сервисной меры	Инструменты и платформы	Решаемые задачи
Цифровые платформы и реестры	«Мой экспорт», единый информационный портал «Лидеры экспорта», единый цифровой реестр экспортеров	«Единое окно» для доступа к мерам поддержки, цифровой нетворкинг, верификация контрагентов и анализ рынка по данным ФТС
Информационно-аналитическое и консультационное сопровождение	Центры поддержки экспорта, онлайн-базы знаний и вебинары на площадках РЭЦ, Минпромторга, системы удаленных консультаций по праву, налогам, сертификации, акселерационная программа «Экспортный форсаж», размещение на международных торговых площадках	Поиск зарубежных партнеров, участие в бизнес-миссиях, системное обучение основам ВЭД и маркетингу, юридические консультации по выходу на новые рынки, заочное представление на международных выставках, повышение экспортной грамотности
Сервисное и постпродажное сопровождение	Удаленные сервисные центры, системы телеметрии и предиктивной аналитики для оборудования	Создание новой статьи дохода – экспорта сервисов и программного обеспечения

рамки простой информационной поддержки, становясь катализатором кооперационных связей между предприятиями.

Центральное звено принадлежит государственной цифровой платформе «Мой экспорт», предоставляющей доступ к мерам поддержки в режиме «одного окна». Она предоставляет инструменты для внутреннего нетворкинга, позволяя российским компаниям находить друг друга для формирования кооперационных цепочек и совместных экспортных проектов. Упрощение и улучшение взаимодействия между государством и бизнесом стало возможным благодаря принятию «Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта». Формирование единого цифрового реестра экспортеров обеспечивает верификацию контрагентов и снижает риски в условиях отсутствия международных сервисов. Единый информационный портал «Лидеры экспорта» предоставляет компаниям инструменты для проактивного поиска партнеров и анализа рынка.

Однако развитие таких сервисов сталкивается с вызовами, включая платность полноценного доступа для малого бизнеса и зависимость от качества первичных данных. Несмотря на это, их роль в переходе от адресной поддержки к интеграционной модели является стратегической, обеспечивая экспортеров не просто финансированием, а критически

важной аналитикой для построения кооперационных сетей.

Для предприятий-экспортеров действуют также и такие меры инфраструктурной поддержки промышленности, как размещение производств на территории промышленных парков, создание транспортно-логистических центров и цифровых сервисов для экспортеров. Прежде всего предприятия получают доступ к полностью подготовленной инфраструктуре, от электричества и водоснабжения до современных складских комплексов и офисных помещений. Это означает, что не нужно тратить время и средства на строительство производственных помещений и прокладку коммуникаций. Промышленные парки обычно располагаются вблизи крупных транспортных узлов, что позволяет существенно сократить время и затраты на доставку продукции. Резиденты получают удобный доступ к железнодорожным станциям, автомагистралям и морским портам, а также к специализированным таможенным терминалам. Экономическая выгода становится еще одним важным преимуществом. Экспортно ориентированные промышленные предприятия-резиденты промышленных парков наравне с мерами поддержки экспорта могут рассчитывать на существенные налоговые льготы, субсидирование части производственных затрат, выгодные условия аренды помещений и компенсацию части расходов на коммунальные услуги.

Важным фактором успеха является то, что индустриальные парки не просто предоставляют помещения, а создают полноценную экосистему для развития экспорта предприятий. Ярким примером выступает Камский индустриальный парк «Мастер», расположенный в Республике Татарстан, который является одним из флагманов промышленного развития региона. Парк не только демонстрирует впечатляющие показатели выручки, но и активно развивает международное присутствие. Представительства парка работают в четырех регионах России и в Узбекистане, что создает отличные возможности для расширения экспортной деятельности его резидентов¹.

Другим успешным инструментом интеграции экспортно ориентированных промышленных предприятий в РФ становятся бизнес-миссии – специальные мероприятия, помогающие предприятиям-экспортерам решать насущные задачи и развивать международное сотрудничество. Участие в бизнес-миссиях дает компаниям уникальную возможность напрямую общаться с потенциальными партнерами, изучать особенности зарубежных рынков, продемонстрировать собственную продукцию заинтересованным покупателям и получить экспертные консультации по вопросам выхода на новые рынки. Предприятия получают доступ к актуальной информации о зарубежных рынках, могут лично оценить перспективы сотрудничества и установить долгосрочные деловые связи.

Инфраструктура устойчивого экспорта отечественных товаров и услуг на восток развивается в двух основных направлениях [9]:

1. Организация постоянных торговых площадок «Русские дома», «Русские улицы» (Ухань, Китай). Эти площадки стали надежной основой для постоянного представления российских товаров и услуг на местном рынке.

2. Научно-техническое сотрудничество через развитие цифровых и биотехнологий, экспортируемых на китайский рынок.

Таким образом, текущая ситуация в сфере экспортной деятельности характеризуется серьезными вызовами для российских промышленных предприятий. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий осуществляется через комплексную систему мер, реализуемую Минпромторгом РФ, РЭЦ, региональными центрами поддержки экспорта. Инфраструктура поддержки развивается в направлении актуализации индустриальных парков для экспортно ориентированных предприятий, создания транспортно-логистических центров, внедрения цифровых сервисов и организации постоянных торговых площадок.

Опыт использования интеграции экспортно ориентированных предприятий в России и за рубежом

В инструментах развития экспорта, применяющихся в России в настоящий момент, выделяется ориентация на точечную (адресную) поддержку бизнеса. Интеграционные механизмы, как представляется, используются недостаточно – за исключением разве что кластерной политики. Существующий в России опыт интеграции экспортно ориентированных предприятий можно условно разделить на три группы:

1. Бизнес-ассоциации, торговые союзы.

В данную категорию можно отнести большое количество функционирующих в нашей стране предпринимательских объединений (например, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, Национальный союз экспортеров продовольствия, Ассоциация экспортеров и импортеров, Ассоциация Росхимреактив, Союз авиационного двигателестроения и многие другие).

1 В Узбекистан через КИП «Мастер»: челнинские предприятия откроют производства за границей – «Вести КАМАЗа» [Электронный ресурс]. – URL: https://vestikamaz.ru/posts/v_uzbekistan_cherez_kip_master_chelninskie_predpriyatiya_otkroyut_proizvodstva_zh_graniczej/?ysclid=mf02ex7ql2285093346 (дата обращения: 28.08.2025).

Это начальная ступень бизнес-интеграции, чаще всего выполняющая представительскую функцию, роль площадки для коммуникации и обмена мнениями. Отмечается, что к санкционному шоку 2022 года оказались более приспособлены именно компании, являющиеся членами ассоциаций [8].

2. Кластеры, научно-производственные центры.

Данная категория представляет собой более высокий уровень интеграции. Объединяющим моментом является общая территория или инфраструктура для предприятий-участников (включая технологии и НИОКР). В качестве примера, помимо упомянутых выше индустриальных кластеров, можно выделить научно-производственные центры, создаваемые в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Упрощенно говоря, это оснащенные необходимым оборудованием и персоналом площадки для разработки, тестирования и серийного производства БАС. На период подготовки данной статьи в России существует три таких центра, и еще на ряд проектов получена предварительная аккредитация.

3. Производственная и постпроизводственная (сервисная) интеграция.

В эту группу можно отнести все виды формирования производственных связей между бизнес-единицами: создание цепочек поставок, совместное производство, вертикальная интеграция, формирование общих сервисных центров за рубежом. Задача усиления локализации производства, стоящая перед рядом российских экспортно ориентированных компаний, приводит к необходимости усиления межорганизационных связей внутри страны. В годовых отчетах крупных российских экспортеров за 2024 год это иногда прописано на

стратегическом уровне, например у ОАО «В/О «Авиаэкспорт»: «...продолжить работу по расширению и углублению связей с российскими производителями товаров и услуг»¹. Случаи производственной интеграции иногда возникают и между отраслями: так, в период эпидемии Covid-19 в 2020 году в Смоленской области компания «Варница» (пищевая промышленность) включилась в цепочку по производству антисептиков и организовала на своих производственных мощностях розлив растворов для дезинфекции [17]. В эту же интеграционную категорию можно было бы отнести зарубежную инфраструктуру сбыта и сервиса российской экспортной продукции, однако на сегодняшний день она не сформирована на должном уровне и нуждается в разработке и развитии [14].

Анализ зарубежного опыта позволяет выделить более активное использование разных форм интеграции бизнеса как один из элементов развития промышленного экспорта страны. Так, в Турции для всех предприятий-экспортеров является обязательным членство в ассоциациях [19], а сами ассоциации при этом являются заметным голосом бизнеса в диалогах с властью. Помимо этого, ассоциации в Турции часто ведут собственную аналитическую работу на достаточно высоком уровне, снабжая участников рынка качественной информацией о его состоянии, прогнозах и факторах, влияющих на экспорт (например, Ассоциация производителей автомобилей Турции², Ассоциация производителей моторных масел Турции и многие другие³). Активны бизнес-ассоциации и в Чили [18]: в различных важных для ННЭ отраслях они создавались по инициативе государства. Так, правительством Чили был сформирован консорциум из представителей бизнеса для унификации внутренних стандартов качества с требованиями целевых стран для экспорта продукции.

1 Годовой отчет ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://aviaexport.com/wp-content/uploads/2025/05/otchet2024.pdf> (дата обращения: 02.09.2025).

2 Турецкая ассоциация производителей автомобилей (Türk Otomotiv Sanayii): официальный сайт. – URL: <https://www.osd.org.tr/corporate/about-us> (дата обращения: 15.09.2025).

3 Турецкая ассоциация производителей моторных масел PETDER (Petrol Sanayi ve Emobilite Derneği): официальный сайт. – URL: <https://www.petder.org.tr/en-US> (дата обращения: 15.09.2025).

Бизнес-консорциумы в Чили создавались также для решения проблемы массовых заболеваний поголовья в одной из важнейших экспортно ориентированных отраслей – выращивании лосося. Германия также законодательно закрепляет членство 79 региональных и отраслевых торгово-промышленных палат в Объединении торгово-промышленных палат Германии (DINK), которое, по сути, представляет интересы всех немецких фирм, занятых в промышленности, торговле, банковском деле и сфере услуг [13]. Позитивный эффект более успешной внешней торговли от участия бизнеса в интеграционных процессах отмечается также на примере Колумбии [20], Индии, Бангладеш и других [21].

Экономики Азии используют объединения предприятий для развития ННЭ, в основном за счет использования модели «слабые за сильным», стимулируя выход на внешние рынки малых и средних предприятий. Государство создает условия, при которых крупные и сложные корпоративные структуры («кэйрэцу» в Японии, «чеболи» в Южной Корее, крупный бизнес в Китае и др.) вовлекают во внешнюю торговлю малые и средние инновационные и сервисные компании страны. Таким образом, зарубежный опыт показывает более активное использование различных форм объединения бизнеса для развития ННЭ, в том числе и через управление и стимулирование процессов интеграции.

Выводы и предложения

ННЭ России в настоящий момент находится в сложном положении из-за беспрецедентного экономического давления на нашу страну, необходимости быстро перенаправить потоки экспорта и диверсифицировать рынки. При этом планы развития ННЭ, установленные в 2024 году государством, достаточно амбициозны. Рост за пять лет должен составить порядка 80 %, и основная нагрузка ложится на сложные отрасли: производство металлов, машиностроение, АПК, химическая

промышленность. Меры поддержки, которые сейчас предлагаются государством, являются, в большинстве своем, адресными: финансовые (прямое финансирование и гарантии, частичная компенсация логистики, послепродажного сервиса и НИОКР и др.), нефинансовые (помощь в выходе на новые рынки, нетворкинг, исследования), инфраструктурные и организационные (индустриальные парки, логистические центры). При этом интеграционный потенциал экспортно ориентированных компаний используется недостаточно по сравнению с рядом зарубежных стран, проходивших в своем развитии периоды экономического спада и санкционного давления. Возможными мерами для развития интеграции с целью роста промышленного экспорта России могут стать внедрение программ льготного кредитования для совместных экспортных проектов в промышленности, грантовая поддержка совместных инновационных экспортных проектов, создание специальных экономических зон экспортного типа, поддержка межрегиональной кооперации в промышленности, содействие в формировании экспортной инфраструктуры (в том числе сервисной).

Перспективы исследования заключаются в оценке влияния различных форм интеграции (кластеризация, экспортные сети, сетевые сервисные центры) на экспортную активность компаний, разработке количественной модели, определяющей вклад таких объединений в рост ННЭ, и конкретных мероприятий по стимулированию взаимодействия между предприятиями-экспортерами. Ключевым результатом работы является обоснование необходимости трансформации адресной поддержки в интеграционную модель, в которой стимулирование создания и развития различных форм кооперации (кластеры, экспортные консорциумы, сетевые сервисные альянсы) становится целевым инструментом государственной политики.

Список источников

1. Аносова Л. А. Приоритеты и направления национального развития в сфере поддержки несырьевого экспорта / Л. А. Аносова, Л. С. Кабир // Экономика и управление. – 2023. – Т. 29. – № 1. – С. 4–10. DOI 10.35854/1998–1627–2023–1–4–10.
2. Вагин С. Г. Влияние международных санкций на промышленный экспорт регионов России / С. Г. Вагин // E-Management. – 2023. – Т. 6. – № 4. – С. 53–63. DOI 10.26425/2658–3445–2023–6–4–53–63.
3. Васильева Р. И. Факторы экспортной диверсификации: эконометрический анализ промышленных регионов России / Р. И. Васильева, О. С. Мариев, В. А. Войтенков [и др.] // Экономика региона. – 2022. – Т. 18. – № 3. – С. 895–909. DOI 10.17059/ekon.reg.2022–3–19.
4. Гладков А. Р. Приоритетные региональные направления внешней торговли России / А. Р. Гладков, Н. Г. Липатова, В. Б. Мантусов // Вестник Российской таможенной академии. – 2024. – № 4. – С. 128–140.
5. Гнидченко А. А. Оценка экспортного потенциала России с учетом сбытовых, логистических и производственных ограничений / А. А. Гнидченко // Вопросы экономики. – 2025. – № 3. – С. 5–28. DOI 10.32609/0042–8736–2025–3–5–28.
6. Грабовская А. А. Несырьевой неэнергетический экспорт Российской Федерации / А. А. Грабовская // Актуальные исследования. – 2025. – № 16 (251). – Ч. III. – С. 40–44.
7. Зайцев Ю. К. Влияние санкций на деятельность российских компаний из обрабатывающего сектора экономики в период 2014–2021 гг. / Ю. К. Зайцев, А. Н. Лощенкова // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2023. – № 3(60). – С. 50–65. DOI 10.31737/22212264_2023_3_50–65.
8. Казун А. П. Бизнес-ассоциации и адаптация к санкциям российских предприятий обрабатывающей промышленности: сравнение 2018 года и 2022 года / А. П. Казун, С. К. Муковнин // Вопросы экономики. – 2024. – № 6. – С. 44–72. DOI: 10.32609/0042–8736–2024–6–44–72.
9. Капустина Т. С. Роль государственных региональных организаций в поддержке восточного экспорта: анализ программ и механизмов поддержки / Т. С. Капустина // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14. – № 8. – С. 4751–4762. – DOI 10.18334/err.14.8.121524 – С. 4756.
10. Кузнецов Д. Влияние мер поддержки несырьевого экспорта на экспортную активность российских компаний / Д. Кузнецов, М. Казарян, А. Лощенкова [и др.] // Экономическая политика. – 2025. – Т. 20. – № 4. – С. 6–33. DOI 10.18288/1994–5124–2025–4–6–33.
11. Морозенкова О. В. Ресурсы роста несырьевого неэнергетического экспорта России на рынках дружественных стран / О. В. Морозенкова // Российский внешнеэкономический вестник. – 2024. – № 8. – С. 112–129. DOI 10.24412/2072–8042–2024–8–112–129.
12. Мустафина О. Н. Условия интеграции российских экспортных сетей в глобальные цепочки создания стоимости / О. Н. Мустафина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2024. – Т. 20. – № 4(433). – С. 779–804.
13. Нарышкин А. А. Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки экспорта / А. А. Нарышкин // Вестник МГИМО Университета. – 2021. – Т. 14. – № 2. – С. 72–91. DOI 10.24833/2071–8160–2021–2–77–72–91.
14. Перская В. В., Аржаев Ф. И. Возможности модернизации федерального проекта «Промышленный экспорт» / В. В. Перская, Ф. И. Аржаев // Российский внешнеэкономический вестник. – 2024. – № 10. – С. 25–42. DOI 10.24412/2072–8042–2024–10–25–42.
15. Рожкова Л. В. Перспективы несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации в условиях санкционных ограничений / Л. В. Рожкова, Ю. А. Кафтулина, С. С. Коса, О. В. Сальникова // Экономические отношения. – 2022. – Т. 12. – № 3. – С. 433–450. – DOI 10.18334/eo.12.3.115093.
16. Сычева К. Г. Интеграция России в глобальные производственные цепочки: перспективы развития несырьевого неэнергетического экспорта / К. Г. Сычева // Вестник Московского

- университета им. С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2024. – № 4(51). – С. 7–17. DOI 10.21777/2587–554X-2024–4–7–17.
17. Хмелева Г. А. Экспорт медицинских изделий и отраслевая интеграция отдельных российских регионов в условиях COVID-19 / Г. А. Хмелева, С. С. Асанова // Экономика региона. – 2022. – Т. 18. – № 1. – С. 119–132. DOI 10.17059/ekon.reg.2022–1–9.
 18. Barra Nova R. Evolution of Industrial Policy in Chile: Analysis of the Period 1990–2022 // SciELO Preprints. 2024. URL: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.10054>
 19. Damar A. Role of Turkish Exporters' Associations in Total export of Turkey // İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi. 2018. № 2. С. 1–22.
 20. Escandon-Barbosa D., Estrada Ochoa A. Success Factors in the Internalisation of Export Companies in Colombia // Economy of Regions. 2021. Vol. 17, No. 2. P. 570–581. DOI 10.17059/ekon.reg.2021–2–15.
 21. Islam M. M., Tareque M., Moniruzzaman M., Ali M. I. Assessment of Export-Led Growth Hypothesis: The Case of Bangladesh, China, India and Myanmar // Economy of Regions. 2022. Vol.18, № 3. P. 910–925. DOI 10.17059/ekon.reg.2022–3–20.

References

1. Anosova, L. A., & Kabir, L. S. (2023). Prioritety i napravleniya nacional'nogo razvitiya v sfere podderzhki nesyr'evogo eksporta [Priorities and directions of national development in supporting non-resource exports]. *Ekonomika i upravlenie [Economics and Management]*, 29(1), 4–10. DOI: 10.35854/1998-1627-2023-1-4-10. (In Russ.).
2. Vagin, S. G. (2024). Vliyanie mezhdunarodnykh sankcij na promyshlennyj eksport regionov Rossii [International sanctions impact on industrial export of Russian regions]. *E-Management*, 6(4), 53–63. DOI: 10.26425/2658-3445-2023-6-4-53-63. (In Russ.).
3. Vasilyeva, R. I., Mariev, O. S., Voytenkov, V. A., & Urazbaeva, A. R. (2022). Faktory eksportnoj diversifikacii: ekonometricheskij analiz promyshlennykh regionov Rossii [Factors of Export Diversification: Empirical analysis of Russian industrial regions]. *Ekonomika regiona [Economy of Regions]*, 18(3), 895–909. DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-3-19. (In Russ.).
4. Gladkov, A. R., Lipatova, N. G., & Mantusov, V. B. (2024). Prioritetnye regional'nye napravleniya vneshnej torgovli Rossii [Priority Regional Directions of Russian Foreign Trade]. *Vestnik Rossijskoj tamozhennoj akademii [Bulletin of the Russian Customs Academy]*, 4, 128–140. (In Russ.).
5. Gnidchenko, A. A. (2025). Ocenka eksportnogo potenciala Rossii s uchetom sbytovykh, logisticheskikh i proizvodstvennykh ogranichenij [Estimating Russia's export potential taking into account sales, logistics and production constraints]. *Voprosy Ekonomiki [Economics issues]*, 3, 5–28. DOI: 10.32609/0042-8736-2025-3-5-28. (In Russ.).
6. Grabovskaya A. A. (2025). Nesyr'evoy neenergeticheskij eksport Rossijskoj Federacii. *Aktual'nye issledovaniya [Relevant research]*, 16 (251), 40–44. (In Russ.).
7. Zajcev, Yu. K., & Loshchenkova, A. N. (2023). Vliyanie sankcij na deyatel'nost' rossijskikh kompanij iz obrabatyvayushchego sektora ekonomiki v period 2014–2021 [The impact of sanctions on the activities of Russian companies in the manufacturing sector of the economy in 2014–2021]. *Zhurnal Novoi ekonomicheskoi assotciacii [Journal of the New Economic Association]*, 3(60), 50–65. DOI: 10.31737/22212264_2023_3_50-65. (In Russ.).
8. Kazun, A. P., & Mukovnin, S. K. (2024). Biznes-associacii i adaptaciya k sankcijam rossijskikh predpriyatij obrabatyvayushchej promyshlennosti: sravnenie 2018 goda i 2022 goda [Business associations and the adaptation of Russian manufacturing enterprises to sanctions: 2018 vs. 2022]. *Voprosy Ekonomiki [Economics issues]*, 6, 44–72. DOI: 10.32609/0042-8736-2024-6-44-72. (In Russ.).
9. Kapustina, T. S. (2024). Rol' gosudarstvennykh regional'nykh organizacij v podderzhke vostochnogo eksporta: analiz programm i mekhanizmov podderzhki [The Role of Regional Government Organizations in Supporting Eastern Exports: An Analysis of Support Programs and Mechanisms]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i parvo [Journal of Economics Entrepreneurship and Law]*, 14(8), 4751–4762. DOI: 10.18334/epp.14.8.121524 – С. 4756. (In Russ.).

10. Kuznetsov, D. E., Kazaryan, M. O., Loshchenkova, A. N., & Knobel, A. Y. (2025). Vliyanie mer podderzhki nesyr'evogo eksporta na eksportnuyu aktivnost' rossijskih kompanij [The impact of Non-Resource export support on the exports of Russian companies]. *Ekonomicheskaja politika [Economic Policy]*, 20(4), 6–33. DOI: 10.18288/1994-5124-2025-4-6-33. (In Russ.).
11. Morozenkova, O. V. (2024). Resursy rosta nesyr'evogo neenergeticheskogo eksporta Rossii na rynkah druzhestvennyh stran [Drivers of Russia's Non-Resource Non-Energy Export Growth in the Markets of Friendly Countries]. *Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik [Russian Foreign Economic Journal]*, 8, 112–129. DOI: 10.24412/2072-8042-2024-8-112-129. (In Russ.).
12. Mustafina, O. N. (2024). Usloviya integracii rossijskih eksportnyh setej v global'nye cepochki sozdaniya stoimosti [Conditions for the integration of Russian export networks into global value chains]. *Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost [National Interests: Priorities and Security]*, 4 (433), 779–804. (In Russ.).
13. Naryshkin, A. A. (2021). Finansovye i nefinansovye instrumenty podderzhki eksporta [Financial and Non-Financial support of export]. *Vestnik MGIMO Universiteta [MGIMO Review of International Relations]*, 14(2), 72–91. DOI: 10.24833/2071-8160-2021-2-77-91. (In Russ.).
14. Arzhaev, F. I., & Perskaya, V. V. (2024). Vozmozhnosti modernizacii federal'nogo proekta «Promyshlennyj eksport» [Opportunities for Modernizing the Federal Project “Industrial Export”]. *Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik [Russian Foreign Economic Journal]*, (10), 25–42. doi 10.24412/2072–8042–2024–10–25–42. (In Russ.).
15. Rozhkova, L., Kaftulina, Yu., Kosa, S., & Sal'nikova, O. (2022). Perspektivy nesyr'evogo neenergeticheskogo eksporta Rossijskoj Federacii v usloviyah sankcionnyh ogranichenij [Prospects for non-primary non-energy exports of the Russian Federation amidst sanctions.]. *Journal of International Economic Affairs*, 12(3), 433–450. DOI: 10.18334/eo.12.3.115093. (In Russ.).
16. Sycheva K. G. (2024) Integraciya Rossii v global'nye proizvodstvennye cepochki: perspektivy razvitiya nesyr'evogo neenergeticheskogo eksporta [Russian integration into global production chains: perspectives for non-resource non-energy exports development]. *Vestnik Moskovskogo universiteta im. S. Iu. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie [Economics and Management (Moscow Witte University)]*, 4 (51), 7–17. DOI: 10.21777/2587-554X-2024-4-7-17. (In Russ.).
17. Khmeleva, G., & Asanova, S. (2022). Eksport medicinskih izdelij i otraslevaya integraciya otdel'nyh rossijskih regionov v usloviyah COVID-19 [Export of medical devices and industry integration of Russian regions in the context of COVID-19]. *Ekonomika regiona [Economy of Regions]*, 18(1), 119–132. DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-1-9. (In Russ.).
18. Novoa, R. B. (2024). Evolution of industrial policy in Chile: Analysis of the period 1990–2022. *SciELO (SciELO Preprints)*. DOI: 10.1590/scielopreprints.10054.
19. Damar A. (2018). Role of Turkish Exporters' Associations in Total export of Turkey. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi*, 2, 1–22.
20. Escandón-Barbosa, D., & Ochoa, A. E. (2021). Success factors in the internalisation of export companies in Colombia. *Economy of Regions*, 17(2), 570–581. DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-2-15.
21. Islam, M. M., Tareque, M., Moniruzzaman, M., & Ali, M. I. (2022). Assessment of Export-Led growth hypothesis: The case of Bangladesh, China, India and Myanmar. *Economy of Regions*, 18(3), 910–925. DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-3-20.